

Zeitschrift von Archäologie Schweiz
Revue d'Archéologie Suisse
Rivista di Archeologia Svizzera

arcHaeo Suisse

STIMMEN AUS DER
VERGANGENHEIT

LES VOIX DU PASSÉ

VOCI DAL PASSATO

02/2026

9 772813 569005

ÉDITORIAL / EDITORIAL / EDITORIALE

Après neuf ans au comité d'Archéologie Suisse, dont cinq de présidence, il est temps de vous dire au revoir! Que de changements pendant ces années: nouvelle secrétaire générale, nouveau logo, création de la newsletter, nouveau site web, nouvelle revue arCHaeo Suisse et un projet au long cours avec la publication de nos CHRONIQUES en ligne sur le portail AS. Grâce aux impulsions de mon prédécesseur Thomas Reitmaier, à un comité et à des commissions très impliquées dans la transformation de notre association, nous avons pu faire entrer AS de plain-pied dans l'ère numérique. La collaboration avec les archéologies cantonales et l'Office fédéral de la culture s'est par ailleurs renforcée au fil de ces années. Leur soutien a permis à AS d'assurer son rôle d'association indispensable dans le paysage national, tant pour la diffusion de contenus scientifiques par l'intermédiaire de l'annuaire et de la série Antiqua, qu'envers le grand public avec les événements proposés dans le programme annuel, arCHaeo Suisse et les réseaux sociaux. J'aimerais saluer ici à ce titre l'énorme travail accompli par l'ensemble de la rédaction de la revue, et en particulier Lucie Steiner, qui quitte l'équipe d'arCHaeo Suisse après 17 ans.

Je tiens enfin à vous remercier chaleureusement vous, lectrices et lecteurs, membres d'AS, qui faites vivre notre association. Je vous souhaite une excellente lecture de ce cahier, qui propose justement une réflexion sur les moyens de communication, anciens et actuels.

Lionel Pernet, futur ex-président d'Archéologie Suisse

Nach neun Jahren im Vorstand von Archäologie Schweiz, davon fünf Jahre als Präsident, ist es an der Zeit, Ihnen *au revoir* zu sagen! Es gab viele Veränderungen in dieser Zeit: eine neue Generalsekretärin, ein neues Logo, die Gestaltung eines Newsletters, eine neue Website, die neue Zeitschrift arCHaeo Suisse und ein Langzeitprojekt mit der Veröffentlichung unserer CHRONIQUES online auf dem AS Portal. Dank der Impulse meines Vorgängers Thomas Reitmaier, des Vorstands und von Kommissionen, die sich sehr für den Wandel unseres Vereins eingesetzt haben, konnten wir AS erfolgreich ins digitale Zeitalter führen. Zudem hat sich die Zusammenarbeit mit den archäologischen Fachstellen und dem Bundesamt für Kultur im Laufe der Zeit verstärkt. Dank ihrer Unterstützung konnte AS seine Rolle als unverzichtbarer Verband auf nationaler Ebene wahrnehmen – sowohl bei der Verbreitung wissenschaftlicher Inhalte mit dem Jahrbuch und der Reihe *Antiqua* als auch gegenüber der breiten Öffentlichkeit mit arCHaeo Suisse und den sozialen Netzwerken. In diesem Zusammenhang möchte ich die enorme Arbeit würdigen, die die gesamte Redaktion der Zeitschrift geleistet hat, insbesondere von Lucie Steiner, die nach 17 Jahren die Redaktion von arCHaeo Suisse verlässt.

Schliesslich möchte ich Ihnen, liebe Leserinnen und Leser und Mitglieder von AS, die unseren Verein lebendig halten, herzlich danken. Ich wünsche Ihnen viel Spass beim Lesen dieser Ausgabe, die sich mit Möglichkeiten der Kommunikation von früher und heute auseinandersetzt.

Lionel Pernet, künftiger Expräsident
von Archäologie Schweiz

Dopo nove anni nel comitato di Archeologia Svizzera, di cui cinque alla presidenza, è giunto il momento di salutarvi. Quanti cambiamenti in questi anni: una nuova segretaria generale, un nuovo logo, una newsletter, un nuovo sito internet, la nuova rivista arCHaeo Suisse e un progetto a lungo termine con la pubblicazione delle nostre CHRONIQUES online sul portale AS. Grazie all'impulso del mio predecessore Thomas Reitmaier, nonché all'impegno del comitato e delle commissioni nella trasformazione della nostra associazione, siamo riusciti a far entrare AS a pieno titolo nell'era digitale. Desidero inoltre ringraziare i servizi archeologici cantonali e l'Ufficio federale della cultura, con i quali la collaborazione si è rafforzata nel corso degli anni, consentendo ad AS di svolgere il proprio ruolo di attore indispensabile nel panorama nazionale, sia nella diffusione di contenuti scientifici di alto livello attraverso l'annuario e la collana *Antiqua*, sia verso il grande pubblico grazie alla rivista arCHaeo Suisse e ai social network. A questo proposito, vorrei rendere omaggio all'enorme lavoro svolto dalla redazione e in particolare da Lucie Steiner, che dopo 17 anni lascia il nostro team.

Desidero infine ringraziare calorosamente voi, lettrici e lettori, membri di AS, che date vita alla nostra associazione, e augurarvi un'ottima lettura di questo numero dedicato alle antiche e alle moderne forme della comunicazione.

Lionel Pernet, futuro ex-presidente
di Archeologia Svizzera

Entdeckt
7 STIMMEN AUS DER VERGANGENHEIT

12 Zeichen, Schrift und rekonstruierte Sprachen
 Spurensuche nach Kommunikation in der Vergangenheit

16 Die Sprache der Stelen
 Steinstelen als Mittel der Kommunikation

22 Kommunikation im Kleinformat
 Die Bildsprache der Münzen

Découvrir
LES VOIX DU PASSÉ

Signes, écriture et langues reconstruites
 À la recherche de messages du passé

Le langage des stèles
 Les pierres dressées comme moyens de communication

La communication au format de poche
 Le langage imagé des monnaies

Scoprire
VOCI DAL PASSATO

Segni, scrittura e lingue ricostruite
 Sulle tracce della comunicazione del passato

Il linguaggio delle stèle
 Le pietre erette come mezzi di comunicazione

Comunicazione in piccolo formato
 Il linguaggio iconografico delle monete

26 Erleben

28 Einblick
**Emmanuel Scherer:
Ein Pater schreibt Geschichte**

33 Im Gespräch
**Wie man Archäologie bekannt
macht**

36 arCHaeo aktuell

41 Fundstück
**Römische Fracht auf dem Grund
des Neuenburgersees**

42 Schaufenster
**News von Archäologie Schweiz
Ausstellungen
Nachwuchsförderung
Das letzte Wort**

51 Impressum

Explorer

Éclairage
**Emmanuel Scherer:
un Père qui écrit l'histoire**

Converser
**Communiquer autour
de l'archéologie**

arCHaeo actuel

Trouvaille
**Une cargaison romaine au fond
du lac de Neuchâtel**

À l'affiche
**Nouvelles d'Archéologie Suisse
Expositions
Jeunes en formation
Le dernier mot**

Impressum

Esplorare

Approfondimento
**Emmanuel Scherer:
un religioso scrive la storia**

In dialogo
Comunicare l'archeologia

arCHaeo novità

La scoperta
**Un carico romano sul fondo del
lago di Neuchâtel**

In vetrina
**Archeologia svizzera informa
Esposizioni
Giovani in formazione
L'ultima parola**

Impressum

Einblick

Emmanuel Scherer: Ein Pater schreibt Geschichte

Beschäftigt man sich mit Archäologie in der Zentralschweiz, stösst man früher oder später auf den Namen des Benediktinerpaters Emmanuel Scherer. Die Wiederentdeckung seiner vergessenen Sammlung ist daher ein Meilenstein für die Archäologie und gewährt Einblick in die Tätigkeit dieses frühen Archäologen.

Von Christian Harb und Martin Berweger

1 Pater Emmanuel Scherer (1876–1929) bei einem Grabungsbesuch (vorne links). Er war anfangs des 20. Jahrhunderts der archäologische Experte in der Zentralschweiz.

Le Père Emmanuel Scherer (1876–1929), à gauche sur l'image, lors d'une visite de fouilles. Au début du 20^e siècle, il était l'expert pour l'archéologie en Suisse centrale.

Padre Emmanuel Scherer (1876–1929) durante una visita a uno scavo (a sinistra nella foto). All'inizio del XX secolo era l'esperto di archeologia della Svizzera centrale.

Im Mai 2022 reiste eine Delegation von Archäologen ohne grosse Erwartungen ins Benediktiner-Kollegium von Sarnen (OW). Anlass für den Termin im Kloster war eine Anfrage, ob sich die Kantonsarchäologie Luzern für die Sammlung von Pater Emmanuel Scherer interessieren würde. Dass dort im Treppenhaus ein Schrank mit einem Durcheinander von Tierknochen und Eisenobjekten stand, war schon lange bekannt. Was Pater Benedikt Staubli jedoch auf dem Dachboden präsentierte, übertraf die Erwartungen der Fachleute bei weitem: Hier befanden sich zwei vergessene Schubladenkommoden, gefüllt mit archäologischen Funden aus allen Epochen und aus verschiedenen Regionen, teilweise noch mit Originalbeschriftung. Von einigen dieser Funde gab es zwar Zeichnungen oder Fotos, die Artefakte selbst galten aber als verschollen. Schnell war klar, dass dieser Fundus nicht nur wichtig für die Forschungsgeschichte der Archäologie in der Zentralschweiz ist, sondern auch neue Erkenntnisse zu Pater Emmanuel, der zentralen Figur der Frühzeit der archäologischen Forschung in der Zentralschweiz, bringen würde.

Ein Benediktiner mit vielen Interessen

Franz Xaver Scherer wurde 1876 als Sohn des Dorflehrers Nikolaus Scherer in Flühli (LU) geboren. Wegen seiner guten schulischen Leistungen durfte er das Gymnasium

Emmanuel Scherer: un Père qui écrit l'histoire

Le Père bénédictin Emmanuel Scherer (1876-1929), enseignant à Sarnen (OW), a exercé une influence déterminante sur l'archéologie en Suisse centrale. Ses travaux y constituent les bases fondamentales de cette discipline et ont motivé d'autres personnalités à se tourner vers les recherches archéologiques. La redécouverte de sa collection destinée à l'enseignement a conduit à en établir un catalogue complet ainsi qu'à étudier ses archives écrites, qui racontent des histoires passionnantes sur sa vie et sur les débuts de l'archéologie.

Emmanuel Scherer: un religioso scrive la storia

Il padre benedettino Emmanuel Scherer (1876-1929), maestro a Sarnen (OW), esercitò un'influenza determinante sullo sviluppo dell'archeologia nella Svizzera centrale. Con il suo operato pose le basi fondamentali di questa disciplina e incoraggiò altre personalità a dedicarsi alla ricerca archeologica. La riscoperta della sua collezione didattica ha portato a una sua catalogazione completa e alla rielaborazione del suo lascito scritto, che restituisce testimonianze avvincenti sugli albori dell'archeologia e sulla sua vita.

2 Eine der beiden Schubladenkommoden, die viele Jahrzehnte unbeachtet auf dem Dachboden des Kollegiums Sarnen (OW) stand.

L'une des deux commodes à tiroirs restées oubliées durant des décennies dans le grenier du collège de Sarnen (OW).

Uno dei due comò a cassetti che per molti decenni è rimasto dimenticato nella soffitta del collegio di Sarnen (OW).

in Sarnen besuchen, wo er die Matura 1896 mit Glanznoten abschloss. Bereits ein Jahr später legte er das Ordensgelübde im Benediktinerkloster Muri-Gries in Südtirol (I) ab und erhielt seinen Ordensnamen Pater Emmanuel. Nach der Priesterweihe 1899 in Trient (I) besuchte er die Universität in Innsbruck (A) und belegte dort die Fächer Botanik, Zoologie, Mineralogie und Geologie. 1901 wechselte er zur Universität Fribourg und erwarb dort mit der Arbeit «Studien über Gefässbündeltypen und Gefässformen» den Dokortitel. Ab 1903 bis zu seinem frühen Tode 1929 war er Lehrer für verschiedene Fächer am Kollegium in Sarnen.

Zwar pflegte Pater Emmanuel zeitlebens seine Interessen für Botanik, aber noch während seiner Ausbildung begeisterte ihn der betagte Klosterchronist Pater Martin Kiem (1829-1903) auch für Geschichte. Seine Interessen für die Archäologie vertiefte Pater Emmanuel 1908 während eines Sprachaufenthalts in London mit Besuchen im British Museum. Bereits ein Jahr davor nahm Pater Emmanuel an der Gründung der Schweizerischen Gesellschaft für Urgeschichte (SGU, heute Archäologie Schweiz) teil. Ziel dieser Organisation war es, eine Übersicht über die vielen bereits bekannten archäologischen Funde zu schaffen. Ganz in diesem Geist widmete sich Pater Emmanuel dem Erbe der Zentralschweiz: Zwischen 1907 und 1916 erschienen Übersichten zu den archäologischen Funden der Urschweizer Kantone. 1920-1923 folgten die Funde des Kantons Zug. Die Übersicht für den Kanton Luzern konnte Pater Emmanuel infolge einer Typhusinfektion,

3 Die römischen Funde von Hohenrain-Kleinwangen/Höchi (LU) aus dem Jahr 1903 galten als verschollen.

Les trouvailles romaines de Hohenrain-Kleinwangen/Höchi (LU) de 1903 étaient considérées comme perdues.

I reperti romani rinvenuti a Hohenrain-Kleinwangen/Höchi (LU) nel 1903 erano considerati perduti.

die zu seinem frühen Tod führte, nicht mehr fertigstellen. Noch heute sind seine Arbeiten wichtige Quellenwerke zu frühen Fundmeldungen aus der Zentralschweiz, die ohne ihn kaum überliefert worden wären. Dabei sammelte Pater Emmanuel akribisch Geschichtswerke, Sagen und Legenden und analysierte mündliche und schriftliche Mitteilungen. Ebenso betrieb er Ortsnamenforschung und sichtete Funde in vielen Privatsammlungen und Museen. Pater Emmanuel stand in regem Austausch mit anderen Forschenden und Geschichtsinteressierten. Auch führte er selber archäologische Grabungen durch, beispielsweise 1925 in der Kapelle St. Mauritius in Schötz (LU) oder 1914–15 auf dem römischen Gutshof von Alpnach-Uechtern (OW), für den auch die Funktion einer Raststation angenommen wird.

Auf der Höhe seiner Zeit

Pater Emmanuel war neuen Errungenschaften stets aufgeschlossen. So nutzte er bereits zu Beginn des 20. Jahrhunderts im Schulunterricht einen Diaprojektor mit Lichtbildern. Auch in der Archäologie versuchte er stets, neue Methoden und neuste Erkenntnisse in seine Forschungen einfließen zu lassen. Auf seiner Grabung in Alpnach liess er Fotos und massstabsgetreue Flächenpläne und Profile anfertigen. Eindruck machte ihm auch die bahnbrechende Beschreibung einer Schichtenfolge von Paul Vouga (1880–1940), damals Konservator am Museum Neuenburg, die erstmals zu einer relativen Zeitabfolge verschiedener jungsteinzeitlicher Kulturen führte. Pater Emmanuel versuchte diese Chronologie auf die Pfahlbau-funde aus dem Wauwilermoos (LU) zu übertragen, als er den Nachlass des früh verstorbenen Pfahlbaupioniers Johannes Meyer (1856–1911) auswertete. Dabei stellte er

fest, dass sich unter den Funden auch «vorneolithische» Werkzeuge aus Feuerstein befanden, eine damals neue Erkenntnis für das Wauwilermoos. Ausserdem fügte er in dieser Publikation ein Kapitel zu den neuesten Erkenntnissen der Pfahlbautheorie an.

Pater Emmanuel hielt sich auch mit Kritik an Kollegen nicht zurück. So bezeichnete er den vielleicht wichtigsten Archäologiepionier im Kanton Zug, Michael Speck (1880–1969), in einem Brief an den damaligen Sekretär der SGU, Eugen Tatarinoff (1868–1938), aufgrund dessen unmethodischen Vorgehens als «Dilettanten». Speck war damals mit der Grabung in der spätbronzezeitlichen Fundstelle Zug-Sumpf beschäftigt. Da Pater Emmanuel ihn dazu angeregt hatte, fühlte er sich auch für das Ergebnis verantwortlich. Gleichwohl ist zugunsten Specks festzuhalten, dass die notwendigen Grundlagen für eine

4 Ein Meilenstein in der Forschungsgeschichte: Faustkeile wie dieser aus Saint-Acheul (F) warfen nach ihrer Entdeckung 1837 erstmals Licht auf die lange Entwicklungsgeschichte der Menschheit.

Une pierre angulaire de l'histoire de la recherche: dès leur découverte en 1837, les bifaces comme celui de Saint-Acheul (F) ont mis en lumière la longue évolution de l'humanité.

Una pietra miliare nella storia della ricerca: bifacciali come questo, rinvenuto a Saint-Acheul (F), contribuirono per la prima volta, dopo la loro scoperta nel 1837, a far luce sulla lunga storia evolutiva dell'umanità.

- 5 Auch die Fundschachteln der Sammlung erzählen Geschichten, wie z. B. häufig verwendete Seifenschachteln, die zeigen, dass Hygiene im Kollegium grossgeschrieben wurde.

Même les emballages de la collection racontent des histoires, comme ces boîtes à savons, fréquemment employées pour ranger des objets, qui montrent que l'hygiène au sein du collège était prise très au sérieux.

Anche le scatole della collezione raccontano storie: come, ad esempio, le scatole di sapone spesso riutilizzate, che testimoniano quanto l'igiene fosse una priorità nel collegio.

wissenschaftliche Grabung dieser Grössenordnung einer Privatperson faktisch nicht zur Verfügung standen. Zudem war er sich der Komplexität eines solchen Unternehmens verständlicherweise nicht bewusst. Das Problem zwischen Speck und Pater Emmanuel konnte schliesslich einvernehmlich gelöst werden, indem David Viollier (1876–1965), Bronzezeitspezialist und damals Vizedirektor des Schweizerischen Landesmuseums, beigezogen wurde.

Die Sammlung, ein Abbild der Zentralschweizer Archäologie

Mittlerweile ist die Sammlung von Pater Emmanuel im Auftrag der Kantonsarchäologie Luzern und der Fachstelle Denkmalpflege und Archäologie Obwalden in Luzern katalogisiert. In den erwähnten Schubladenkommoden und dem Schrank befanden sich über 3500 archäologische Funde. Dabei lagen auch Unterlagen wie Pläne, eine Molluskensammlung, Diaprojektoren, Filme, Lichtbilder, Unterrichtsunterlagen und ein Herbarium mit rund 8000 Pflanzen – hauptsächlich aus dem Kanton Obwalden – die die vielfältigen Interessen von Pater Emmanuel abbilden.

Die archäologische Sammlung war damals als Schulsammlung aufgebaut und umfasst alle archäologischen Epochen. Prähistorische Funde aus verschiedenen Schweizer Kantonen und insbesondere dem Kanton Luzern verweisen auf das ausgedehnte Netzwerk, das Pater Emmanuel pflegte. Die grösste Menge an Funden stammt aus der Zentralschweiz. Scheinbar unspektakulär, erlauben diese oft als verschollen geglaubten Objekte neue Erkenntnisse. So konnten verschiedene Fundstellen aus

Pater Emmanuel Wohnkanton Obwalden erstmals mittels Radiokarbonmethode datiert und damit beispielsweise dessen These von einer Pfahlbaufundstelle in Lungern (OW) widerlegt werden. Neben einer kleinen Antikensammlung aus dem Mittelmeerraum gehören auch altsteinzeitliche Funde aus der Dordogne (F) zur Sammlung, die Pater Emmanuel zum damals stolzen Preis von 150 Franken vom Schweizer Archäologen Otto Hauser (1874–1932) erstand.

Der wichtigste Effekt der Wiederentdeckung der Sammlung ist jedoch, dass eine herausragende, in Vergessenheit geratene Persönlichkeit wieder ins Blickfeld der Öffentlichkeit rückt. Dies ist umso mehr gerechtfertigt, als Pater Emmanuel für die Archäologie der Zentralschweiz prägenden Einfluss hatte und dabei die Entstehung der kantonalen Dienststellen in Luzern und Zug massgeblich beeinflusste. Im Rahmen des tausendjährigen Bestehens des Benediktinerordens wird erstmals eine umfassende wissenschaftliche Abhandlung vorgelegt, die sich der Person Pater Emmanuel sowie seiner archäologischen Tätigkeit in den Zentralschweizer Kantonen widmet. Die Publikation trägt dem umfassenden Wirken von Pater Emmanuel und seiner Leistung für die Archäologie der Zentralschweiz Rechnung.

Christian Harb ist wissenschaftlicher Mitarbeiter bei der Kantonsarchäologie Luzern und Fachberater Archäologie von Ob- und Nidwalden. christian.harb@lu.ch

Martin Berweger ist ehrenamtlicher Mitarbeiter der Fachstelle Denkmalpflege und Archäologie Obwalden und Gründungsmitglied des Vereins Pro Historia Brünig. berweger@biotope.ch

doi.org/10.5281/zenodo.19820418

Abbildungsnachweise

StiAMG Sarnen (1); KALU: B. Clements (2–5). Chronos-Verlag Zürich (6)

Literatur

M. Berweger, Pater Emmanuel Scherer. Ein Sarner Benediktiner und die Anfänge der Zentralschweizer Archäologie. Mit Beiträgen von Philippe Della Casa, Annina Sandmeier und Ruth Wiederkehr. Murensia 13. Zürich 2026.

Ch. Harb und M. Berweger, Pater Emmanuel Scherer. Ein Benediktinerpater macht Geschichte. Tugium 41, 2025, 103–110.

IMPRESSUM

Zeitschrift von Archäologie Schweiz/Revue d'Archéologie Suisse/Rivista di Archeologia Svizzera
Ausgabe / édition / edizione: 2/2026
Jahrgang / année / anno: 4

Zitat / Code de citation / Citazione

arCHaeo Suisse. Zeitschrift von Archäologie Schweiz
arCHaeo Suisse. Revue d'Archéologie Suisse
arCHaeo Suisse. Rivista di Archeologia Svizzera

Kontakt / Contact / Contatto

Archäologie Schweiz/Archéologie Suisse/
Archeologia Svizzera
Petersgraben 51, 4051 Basel, Tel. 061 207 62 72
info@archaeologie-schweiz.ch/info@archeologie-
suisse.ch/info@archeologia-svizzera.ch
archaeologie-schweiz.ch/archeologie-suisse.ch/
archeologia-svizzera.ch

Open Access

Die Zeitschrift arCHaeo erscheint auch im Diamond
Open Access auf archaeologie-schweiz.ch. Lang-
zeitarchivierung (inkl. Vorgängerzeitschriften):
e-periodica.ch/La revue arCHaeo paraît aussi en
Diamond Open Access sur le site
archeologie-suisse.ch. Archives de longue durée
(y compris les revues antérieures): e-periodica.ch/
La rivista arCHaeo esce anche come Diamond
Open Access sul sito di archeologia-svizzera.ch e
viene archiviata sul sito: e-periodica.ch

Creative Commons Licence

CC-BY-SA

Namensnennung. Weitergabe unter gleichen
Bedingungen./Attribution, partage dans les
mêmes conditions./Attribuzione, condivisione
alle stesse condizioni.

Abonnement / Abonnement / Abbonamento

Jahresabonnement (4 Hefte: März, Juni, Sept.,
Dez.)/abonnement annuel (4 cahiers: mars, juin,
sept., déc.)/abbonamento annuale (4 quaderni:
mar., giu., sett., dic.): CHF 48 (01.01–31.12.).
Einzelheft/prix par cahier/prezzo per quaderno:
CHF 12 (+ Porto/+frais d'envoi/+spese di spedizione).

Mitgliedschaft AS / Membres d'AS / Membri di AS

Für Mitglieder von Archäologie Schweiz ist arCHaeo
im Jahresbeitrag inbegriffen./L'abonnement à
arCHaeo est inclus dans la cotisation à AS./
L'abbonamento ad arCHaeo è incluso nella quota
sociale di AS. Einzelmitgliedschaft/adhésion indi-
viduelle/quotasociale: CHF 110. Studierende/
étudiant-es/studenti: CHF 60. Kollektivmitglieder/
membres collectifs/membri collettivi: CHF 220.
Paare/couples/coppie: CHF 150.

Redaktion / Rédaction / Redazione

Redazione italiana, caporedattrice:
Eva Carlevaro
eva.carlevaro@archaeologie-schweiz.ch
Rédaction française:
Lucie Steiner Arlaud
lucie.steiner@archaeologie-schweiz.ch
Deutsche Redaktion:
Jonas Nyffeler
jonas.nyffeler@archaeologie-schweiz.ch

Redaktionskommission / Commission de rédaction / Commissione di redazione

Katharina Schöpfi (Vorstand AS), Erwan Le Bec
(journaliste), Guido Lassau (Delegierter KSKA),
Ellen Thiermann (Zentralsekretärin AS),
Lucie Steiner Arlaud, Eva Carlevaro und
Jonas Nyffeler (Redaktion arCHaeo).

Redaktion, Übersetzungen, Korrekturen /

Rédaction, traductions, corrections /

Redazione, traduzioni, lettorato

Red. / réd. / red.

Abbildungsnachweise / Crédits des illustrations / Crediti delle illustrazioni

2 MCAH Lausanne, Z. Aubry 4 SNM, A-13988
5 SMB, Münzkabinett; KALU, B. Clements; AS,
M. Koenig 6 SNM, A-30849 8 D. Berney, SMRA
9 Ziegelei-Museum 10 Museo Retico, Coira
11 Kantonsarchäologie Aargau, Foto B. Polyväs
26 P. Golaz, Wikimedia Commons; WWHenderson20,
Wikimedia Commons 27 R. Schmid; Kantons-
archäologie Aargau; M. Hartmann 42 J. Kaeser
50 V. L'Épée; R. Gindroz.

Produktion / Production / Produzione

Grafik/infographie/grafica: Alexandre Moser,
Archeodunum Investigations Archéologiques SA,
Cossonay.
Design/design/design: Dominik Blaas,
art.l.schock, Zürich.
Lithografie/lithographie/litografia:
Karim Sauterel, Archeodunum Investigations
Archéologiques SA, Cossonay.
Druck/impression/stampa: printed in
Courvoisier-Gassmann SA, Bienne. **switzerland**

Kooperations- und Finanzierungspartner /

Partenaire (coopération et financement) /

Partner (cooperazioni e finanziamenti)

Konferenz Schweizerischer Kantonsarchäologinnen
und Kantonsarchäologen KSKA/Conférence Suisse
des Archéologues cantonales et des Archéologues
cantonaux CSAC/Conferenza Svizzera delle
Archeologhe e degli Archeologi Cantionali CSAC

Sekretariat/secrétariat/segretariato
c/o Archäologie Schweiz, Petersgraben 51,
4051 Basel, info@archaeologie.ch

Kantonale archäologische Fachstellen/Services
archéologiques cantonaux/Service archeologici
cantionali

Aargau, Th. Doppler, *Kantonsarchäologie, Brugg.
Tel. 056 462 55 00, ag.ch/archaeologie

Appenzell IR, R. M. Graf-Keller, Fachstelle

Denkmalpflege und Archäologie, Appenzell.
Tel. 071 788 93 68

Appenzell AR, Denkmalpflege, Trogen.

Tel. 071 353 67 45

Augst/Kaiseraugst, C. Grezet/J. Bärtocher,

*Ausgrabungen Augst/Kaiseraugst, Augst.

Tel. 061 552 22 36, augusta-raurica.ch

Avenches, D. Genequand, *Site et Musée Romains,

Avenches. Tel. 026 557 33 00, aventicum.org

Basel-Stadt, G. Lassau, *Archäologische

Bodenforschung, Basel. Tel. 061 267 23 55,
archaeologie.bs.ch

Basel-Landschaft, R. Marti, *Archäologie

Baselland, Liestal. Tel. 061 552 50 88,

archaeologie.bl.ch

Bern, A. Boschetti, *Archäologischer Dienst, Bern.

Tel. 031 633 98 00, bkd.be.ch

Fribourg, R. Blumer, *Service archéologique de

l'État, Fribourg. Tel. 026 305 82 00, fr.ch/saef

Genève, N. Badoud, *Service cantonal d'archéologie,

Versois. Tel. 022 327 94 40, [ge.ch/dossier/
archeologie-genevoise](http://ge.ch/dossier/archeologie-genevoise)

Glarus, F. Wegmüller, *Fachstelle Archäologie,

Glarus. Tel. 055 646 63 00, gl.ch

Graubünden, Th. Reitmaier, *Archäologischer

Dienst, Chur. Tel. 081 257 48 50, archaeologie.gr.ch

Jura, C. Robert-Charrue Linder, *Office de la

Culture, Sections d'Archéologie et de Paléontologie,

Porrentruy 1. Tel. 032 420 84 00, jura.ch

Luzern, Chr. Auf der Maur, *Kantonsarchäologie,

Luzern. Tel. 041 228 65 95, da.lu.ch

Neuchâtel, S. Wüthrich, *Office de l'archéologie

cantonale, Espace P. Vouga 7, Hauterive,

Tel. 032 889 69 10, oarc@ne.ch

Nidwalden, *Fachstelle für Archäologie, Staats-

archiv, Stans. Tel. 041 618 51, archaeologie.nw.ch

Obwalden, R. Brunner, *Fachstelle für Denkmal-
pflege und Archäologie, Sarnen. Tel. 041 666 62 51,
denkmalpflege.ow.ch

St. Gallen, M. P. Schindler, *Kantonsarchäologie,

St. Gallen. Tel. 058 229 38 72/71, sg.ch

Schaffhausen, K. Schöpfi, *Kantonsarchäologie,

Schaffhausen. Tel. 052 632 74 96, archaeologie.sh.ch

Schwyz, Amt für Kultur, Schwyz.

Tel. 041 819 20 65

Solothurn, P. Harb, *Kantonsarchäologie,

Solothurn. Tel. 032 627 25 77, archaeologie.so.ch

Thurgau, S. Schmid, *Amt für Archäologie,

Frauenfeld. Tel. 058 345 60 80, archaeologie.tg.ch

Ticino, M. Morinini Pe, *Servizio Archeologico,

Bellinzona. Tel. 091 814 13 80, ti.ch/archeologia

Uri, I. Winet, *Denkmalpflege und Archäologie,

Altdorf. Tel. 041 875 23 31, ur.ch

Vaud, J. Anastassov, *État de Vaud, Division archéo-

logie, Lausanne. Tel. 021 316 73 29, [vd.ch/themes/
territoire-et-construction/archeologie](http://vd.ch/themes/territoire-et-construction/archeologie)

Valais, C. Brunetti, *Office cantonal d'Archéologie,

Sion. Tel. 027 606 38 55, vs.ch/web/archeologie

Zug, K. Artho, *Amt für Denkmalpflege und

Archäologie, 6300 Zug. Tel. 041 728 28 58, zug.ch

Zürich/Kanton, B. Eberschweiler,

*Kantonsarchäologie, Dübendorf. Tel. 043 259 69 00,

archaeologie.zh.ch

Zürich/Stadt, S. Wyss, *Amt für Städtebau,

Stadtarchäologie, Zürich. Tel. 044 412 40 80,

stadt-zuerich.ch/archaeologie

Fürstentum Liechtenstein, S. Leib, *Amt für Kultur,

Archäologie, Triesen FL. Tel. +42 3 236 75 30, lv.li

* Diese Fachstellen unterstützen die Zeitschrift
arCHaeo./Ces services soutiennent
la revue arCHaeo./Questi servizi sostengono
la rivista arCHaeo.

Publiziert mit Unterstützung der Schweizerischen
Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften und
dem Bundesamt für Kultur./Publié avec le soutien de
l'Académie suisse des sciences humaines et sociales
et de l'Office fédéral de la culture./Pubblicato con il
sostegno dell'Accademia svizzera di scienze umane e
sociali e dell'Ufficio federale della cultura.

Unterstützt durch die Schweizerische Akademie
der Geistes- und Sozialwissenschaften
www.sagw.ch

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Eidgenössisches Departement des Innern EDI
Bundesamt für Kultur BAK

Archäologie Schweiz
Archéologie Suisse
Archeologia Svizzera
Swiss Archaeology

ISSN 2813-5695

doi.org/10.5281/zenodo.19820311

Cover / Couverture / Copertina

Die Grabinschrift nennt zwei Verstorbene. Sie
ist in keltischer Sprache, jedoch im nordetrus-
kischen Alphabet eingetrischt. Lugano-Davesco,
4.–3. Jh. v. Chr. © Rätisches Museum, Chur.

Cette stèle nomme deux défunts. L'alphabet
est nord-étrusque, mais la langue est celtique.
Lugano – Davesco, 4^e-3^e s. av. J.-C.

La stèle nomina due defunti. L'alfabeto è nord
etrusco, ma la lingua è celtica. Lugano-
Davesco, IV-III secolo a.C.

ÉGLISE
DES JÉSUITES

Musée d'histoire
du Valais
Geschichtsmuseum
Wallis

[IM]
MORTELLLES

LES STÉLES
NÉOLITHIQUES
DE SION

DÈS LE 20
JUN
2026

MUSÉES
CANTONALES WALLISER
DU VALAIS KANTONS-
MUSEEN

Archéo
äologie
Kantonales Amt
für Archäologie
Office cantonal
d'Archéologie

Église des Jésuites
Rue du Vieux-Collège 18
1950 Sion

Entrée libre
musee-histoire-valais.ch

SION
CAPITALE
SUISSE
DES ALPES